

ALISHER NAVOIY MANOQIB-HOLOTLARIDA ZULLISONAYNLIK VA KO'PTILLILIK

Farruxbek OLIM

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti dotsenti,
filologiya fanlari doktori (DSc),
farolimbek@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqolada ulug' shoir va mutafakkir Alisher Navoiyning manoqib-holotlari, ya'ni "Xamsat ul-mutahayyirin", "Holoti Sayyid Hasan Ardasher", "Holoti Pahlavon Muhammad" asarlari tili haqida so'z boradi. Asardagi o'ziga xos ifoda va tasvir xususiyatlari, zullisonaynlik va ko'ptillilik masalalari tahlilga tortiladi.

Kalit so'zlar: Navoiy, Jomiy, Sayyid Hasan, Pahlavon Muhammad, manoqib-holot, siymo, til, ifoda, tasvir, zullisonaynlik, ko'ptillilik, diniy ifodalar.

Kirish

Navoiyning ustoz Abdurahmon Jomiy xotirasiga bag'ishlab yozilgan "Xamsat ul-mutahayyirin" asarida zullisonaynlik mavjud. Albatta, asar, avvalo, turkiy tilda yozilgan. Biroq unda keltirilgan maktublar, she'riy baytlarning ko'pchiligi aynan forsiyda. Navoiy ustozining hurmati uchun uning xatlari va ularga ilova qilingan she'riy baytlarga forsiy tilda javob qaytaradi. Shuning uchun ham, "Xamsat ul-mutahayyirin"ning "Ikkinchi maqolat" idagi barcha xat va she'riy yozishmalar forsiy

tilda. Jomiy turkiyda ijod qilmagan, buni Navoiy asarning “Uchinchi maqolat”ida: “...Turkcha alfoz bila nazmg‘a iltifot qilmas erdilar”, [1, 71] – deb alohida ta’kidlab o‘tadi.

Natija va mulohazalar

Qalam sohibining zullisonaynlik va ko‘ptillilik mavzusidagi fikrlari “Muhokamat ul-lug‘atayn” asarida namoyon bo‘lgan. U, avvalo, arab tili haqida so‘z yuritib, “Qur’oni karim” va hadislar shu tilda ekani, shu sabab ham mo‘jizali lison ekanini ta’kidlaydi. Keyin esa turkiy, forsiy va hindiy tillar muhokamasiga o‘tadi. Navoiyning ta’kidlashicha, turkiylarning aksariyati forsiyni tushunadi, yaxshi so‘zlay oladi, hatto, shoirlari shu zabonda she’rlar yozadi: “... turkning ulug‘din kichigiga degincha va navkardin begiga degincha sort tilidan bahramanddurlar, andoqkim o‘z xirad ahvoliga ko‘ra ayturlar, balki fasohat va balog‘at bila ham takallum qilurlar. Hatto, turk shuarosikim, forsiy til bila rangin ash‘or va shirin guftor zohir qilurlar”[2, 12]. Ammo forsiylar turkiyda so‘zlay olmasliklari, tushunmasliklari, mabodo, birortasi o‘rgansa ham, hozirgi til bilan aytganda, aksent bilan gapirishini kuyunib yozadi: “Ammo sort ulusining arzolodin ashrofig‘acha va omiysidin donishmandig‘acha hech qaysi turk bila takallum qila olmaslar va takallum qilg‘onning ma’nisin ham bilmaslar. Agar yuzdin, balki mingdin biri bu tilni o‘rganib, so‘zki aytsa ham, har kishi eshitsa bilur va uning sort ekanin fahm qilur va mutakallim o‘z tili bila o‘z rasvolig‘ig‘a o‘zi iqror qilg‘ondektur”[2, 12]. Shundan anglashiladiki, zullisonayn shoirlarning deyarli hammasi turkiy qalamkashlardan chiqqan. Ular an’anaga muvofiq forsiy tilda, shuningdek, o‘z ona tillarida ijod qilishgan. O‘sha davrda o‘zi forsiy bo‘lib, turkiyda qalam surgan ijodkor deyarli yo‘q. Shuning uchun zullisonaynlik ham bir tomonlama bo‘lgan, degan xulosaga kelish mumkin. Arab tili esa, asosan, diniy vazifani bajargan. Shuningdek, Sharq uyg‘onishi davridan beri (9-12 asrlar) ilmiy asarlarni shu tilda yozish an’anasi

shakllangani bois, forsiy va turkiy tilda yozilgan badiiy asarlarga ham arabiy nom berish urfga kirgan.

Navoiyning bir qism forsiy asarlari yaratilishiga Jomiy sababchi bo'lgan. "Xamsat ul-mutahayyirin"da aks etgan ikki ijodkorning bir-biriga o'zaro adabiy ta'siri ana shunday xulosa chiqarishga imkon beradi. Navoiy, hatto, Jomiyga bag'ishlangan 140 misradan iborat marsiyasini ham ustozini ruhini inobatga olgan holda aynan forsiy tilda yozdi.

"Xamsat ul-mutahayyirin" Jomiyga bag'ishlangani uchun ham undagi forsiy misralarning soni – turkiydagisiga qaraganda ancha ko'p. Asarda keltirilgan jami 660 misraning 526 tasi, ya'ni 79,7 foizi – forsiy, 134 tasi, ya'ni 20,3 foizi esa – turkiy. Demak, forsiy tildagi she'rlar – hajman turkiy tildagi satrlardan 4 barobar ko'p. Bu tabiiy edi. Chunki Jomiy forsiy shoir edi, Navoiyning u bilan muloqotlari ham aksaran shu tilda amalga oshgan.

Navoiy ham "Xamsat ul-mutahayyirin"da zullisonaynlikning o'sha davrda amalda bo'lgan shu an'anasiga qat'iy amal qilib, keltirilgan forsiy parchalarni turkiyga tarjima qilib o'tirmaydi.

Ammo muallif asarda boshqa bir qat'iyatni mahkam tutadi. Qaysi tilda aytilganidan qat'i nazar, Jomiy Navoiyga bildirgan fikr-mulohazalarning bari turkiyda keltiriladi. Demak, asardagi zullisonaynlikning nozik xususiyatini aniqlab olish kerak. Bu shundan iboratki, "Xamsat ul-mutahayyirin" ikki tilda emas, bir tilda, ya'ni turkiyda yozilgan. Biroq undagi forsiy badiiy iqtiboslar aynan keltirilgan. Shu tariqa faktning ishonchliligi ta'minlangan. Bu o'sha davr uchun qabul qilinadigan usul bo'lgan.

Alisher Navoiyning "Holoti Sayyid Hasan Ardasher", "Holoti Pahlavon Muhammad" asarlari janr jihatidan Abdurahmon Jomiy haqida yozilgan "Xamsat ul-mutahayyirin"ga yaqin tursa-da, holotlar hajm jihatidan kichikroq asar bo'lganligi

uchun ham ulardagi ifoda va tasvir usullari birmuncha farq qiladi. Qalam sohibi holotlarda ixchamlikka intilgani yaqqol ko'rinib turadi.

“Holoti Sayyid Hasan Ardasher”da alohida hikoyatlar keltirilmagan. Lekin asar tarkibida ikkita o'ta nozik va ta'sirchan voqea bor. Birinchisi, Sayyid Hasanning mansabni tark etishi, podshohdan izn so'rashdagi murakkab vaziyat bo'lsa, ikkinchisi yolg'iz farzandi Sayyid Muhammadning o'limi bilan bog'liq.

Sayyid Hasan oltmish yoshdan keyin dunyoviy ishlardan, mansablardan voz kechib, to'liq Haq yo'lida xizmat qilishga kirishish uchun podshohdan ruxsat so'ragani, ammo Husayn Boyqaro bunga ikki yilcha ko'nmaganini yaxshi bilamiz. Xalqqa va hokimiyatga manzur bo'lgan davlat xizmatchisidan voz kechish podshoh uchun ham yoqimli ish emas edi. Ammo vaziyat uni chorasiz qoldirdi. Navoiy ana shu nozik holatni mahorat bilan yetkazishga harakat qiladi. Muallif Haq yo'lga intilgan Sayyid Hasanning ham, sodiq bir xizmatchisidan ayrilayotgan hukmdorning ham holatini borligicha tasvirlashga intiladi. Asarni o'qiyotgan o'quvchi ikkala shaxsning ham vaziyatini to'g'ri tushunishi kerak. Muallifning asl maqsadi, aslida – shu. Navoiyning tarixiy faktini to'g'ri yetkazish mahorati aynan shu yerda ko'rinadi: “Chun podshoh ulcha imkoni bor, iltimosda mubolag'a qildilar. Ko'rdilarki, alarning giriftorlig'i andoq yerda ermaski, o'zluklari bila yo birovning ehtimomi bila xaloslik mumkin bo'lg'ay. Ko'rdilarki, ortuqrog' mubolag'a voqe' bo'lsa, zulm bo'lg'udekdur, rahm qildilar va chorasiz ruxsat voqe' bo'ldi” [3, 98]. Podshoh Sayyid Hasandan ishda qolishni iltimos qiladi, ammo ko'radiki, o'zining yoki boshqa kishining talabi bilan biron narsa o'zgaradigan emas. Ortiqcha qaysarlik qilsa, unga zulm bo'lishini bilib, rahm qiladi va chorasiz ruxsat beradi. E'tibor berilsa, yuqoridagi parchada “ko'rdilarki” so'zi kalit so'z bo'lib xizmat qilyapti. Bundan oldingi abzasda ham “podshohi islompanoh chun ko'rdilarkim” [3, 97] degan birikma keladi. Navoiy real, zamondosh hukmdor haqida so'z yurityapti. Shuning uchun ham,

vaziyatni tasvirlashda diplomatik yo'l tutadi. "Ko'rdilarki" so'zi esa, nozik holatni tasvirlashda eng muhim kalimaga aylanadi.

Asarda keltirilgan ikkinchi muhim voqea, ya'ni yagona farzand Muhammadning o'limi va uning qabrga qo'yilishi bilan bog'liq. Bu musibatni ham Sayyid Hasan Xudoga noshukrlik bo'lmasligi uchun haddan ziyod sabr va og'irlik bilan qabul qiladi. Sunnatga muvofiq o'g'lini o'zi qabrga qo'ygan vaqtda ham vazminlikni yo'qotmaydi. Bundan atrofdagilar qattiq taajjubga tushadi. Navoiy buni shunday ifodalaydi: "Na'sh bilan borg'on darveshlar va akobiru ashrofni hayrat lol qilib, taajjub behol qildi. Bu nav' fano va istig'roq va havsala bashar xaylidin noma'lumdirkim, kimda bo'la olg'ay" [3, 100].

Holotda Sayyid Hasanning 6 ta fazilati alohida sanaladi. Shu xislatlarni ajratilgan holda ko'rsatib berish uchun Navoiy 5 marta ketma-ket "yana biri" [3, 94] degan so'zni qo'llaydi. Zamonaviy matnlarda biz bunday o'rinlarda raqamlardan foydalanamiz. Lekin XV asrda bunday qoidalar hali shakllanib ulgurmagan edi. Ammo fazilatlarni alohida ajratib ko'rsatishga ehtiyoj yuqori bo'lganligi uchun ham muallif ana shu so'zni o'z o'rnida ishlatadi.

Navoiy "Xamsat ul-mutahayyirin"da Jomiyni sizlab yozgani kabi holotda ham Sayyid Hasanning orqasidan har doim sizlab yozadi. Masalan: "...o'z hollarida erdilar" [3, 95], "...topar erdilar" [3, 95], "...tilar erdilar" [3, 96], "...tortar erdilar" [3, 96], "...musharraf bo'ldilar" [3, 96]. Bu ham muallifning nozik farosatini, ulug'larga bo'lgan o'ziga xos hurmatini, shuningdek, qalam tebratish madaniyatini ko'rsatadi. Husayn Boyqaro haqida so'z yuritilganda ham Navoiy doim sizlab yozadi.

Asarda dialog, ko'chirma gapdan ham foydalanilgan. "Bir ulug' kishi so'rdikim: "Barchani musallam tutduq, ammo suvning zavqi nechuk yigitlikdagicha bo'lmag'ay? Har kishi suvsiz bo'lsa, xoh qari, xoh yigit suv ichgach, atashi dav' bo'lub, zavqe topar".

Alar dedilarkim: "Rost, zavq topar, ammo tafovut bor..." [3, 101].

“Holoti Sayyid Hasan Ardasher”da nasriy forsiy matnlar yo‘q. Faqat ikki o‘rindagina forsiy misralar keltirilgan. Birinchisi, tosh qozon haqidagi bayt bo‘lsa, ikkinchisi, Ardasherining vafoti munosabati bilan tushirilgan ta’rix. Ikkisi jami 6 misra. Holotdagi turkiy misralarning soni 46 ta. Demak, asardagi she’riy matnlarning 11,5 foizigina forsiy tilda ekan. Navoiyning manoqib-holotlari ichida forsiy tildan eng kam foydalanilgani shu asar bo‘lib chiqyapti.

“Xamsat ul-mutahayyirin”dagi kabi ushbu holotda ham arabiy ifodalar mavjud. Bu o‘rinda ham arabiy ifodalar, asosan, shaxslar nomlari tilga olinganda ishlatilgan. Olamdan o‘tganlarning ismi tilga olinganda ishlatiladigan bu diniy iboralardan tashqari, yana bir o‘rinda arabiy ifoda keltiriladi. Bu safar Sayyid Hasanning tilidan. U yolg‘iz farzandi vafot etganida: “Al-hukmu lilloh” egasiga bizdin keraklik ekandur – eltti, umid uldurkim, rahmat qilg‘ay”, [3, 100] – deydi. “Al-hukmu lilloh”, ya’ni “Allohning hukmi bilan” deb tarjima qilinuvchi bu ibora “Allohning irodasi”, “Allohning xohishi” sifatida hozir ham ishlatiladigan ifodalardan biri.

Hajm jihatidan deyarli teng bo‘lgan holotlar boshqa ko‘p jihatlari bilan ham o‘xshash. Navoiy ikkala asarda ham umumiy qolipdan foydalangan. Holotlarda tamoman boshqa-boshqa shaxslar tasvirlangan bo‘lsa ham, o‘quvchi ularlardagi ifoda va tasvir uslubining hamohangligini, albatta, sezadi. Shakldagi bu o‘xshashlik holotlarning birinchi abzasidanoq bilinadi. “Holoti Sayyid Hasan Ardasher”ning boshida Navoiy Sayyid Hasanning “siyar va holoti” [3, 89], “Holoti Pahlavon Muhammad”da Pahlavon Muhammadning “siyrat va surati”[4, 105] haqida hikoya qilishini aytib o‘tadi. Bu o‘rinda muallif asar kimga bag‘ishlanganini bildirib, ularning ismini to‘liq keltiradi.

“Holoti Pahlavon Muhammad” asari nisbatan keyinroq yozilgani uchun ham “Holoti Sayyid Hasan Ardasher” Navoiyning bu tipdagi asar yozishiga qolip bo‘lib xizmat qilgan. Ammo ikkinchi holotda ham o‘ziga xosliklar ko‘rinib turadi. Birinchidan, “Holoti Pahlavon Muhammad”da she’riy matnlarning hajmi anchagina

keng. Chunki Pahlavon Muhammad ham shoir, ham xonanda, ham qo'shiqnavis edi. Shu sabab ham muallif bu o'rinda she'riyatga kengroq o'rin ajratgan. Ikkinchidan, forsiy matnlar ham birinchi holotdagidan ko'ra ancha ko'p. Pahlavon forsiy tilda ijod qilgan.

Asarning badiiy jihatdan eng muhim qismi bu – yetti baytli g'azal bilan bog'liq hikoyat keltirilgan sahifalar deyishimiz mumkin. “Har qayon boqsam” deb boshlanuvchi g'azalning maqta'sidagi “Gar Navoiy” so'zi o'rniga “Gar Nasimiy” deb, shoirni g'alati ahvolga solgan Pahlavonning ajoyib hazilkash inson ekanligini bilamiz. Navoiy bu voqeani shunchaki keltirmaydi, balki Pahlavonning quvligidan tashqari, adabiy bilim darajasi yuqoriligini ko'rsatmoqchi bo'ladi. Bundan tashqari, u Navoiyga shunchalik yaqinki, unga bemalol hazil qilishga haddi sig'adi.

Muallif hikoyani tasvirlashda dialog usulidan foydalanadi. Masalan: Zarurat yuzidin so'rdimki:

– Bu she'rni qachon yod qilib eding?

Dedi:

– O'n ikki yil bo'lg'ayki, Bobur mirzoning majlisida bu she'r o'tar erdi, menga bag'oyat xush keldi, bitib yod tuttum[4, 117].

Ikki shaxs orasidagi suhbatni dialog usulida ifodalash ancha qulay va o'quvchiga ham tushunish oson. Ammo bir jihat hammamizni qiziqtiradi. Navoiy Pahlavon bilan qaysi tilda suhbat qilgan? Pahlavonning Navoiy turkiy she'rini yodlashidan taxmin qilishimiz mumkinki, u turkiyni yaxshi bilgan. Garchi, dialogdagi savol-javoblar turkiyda keltirilgan bo'lsa ham, ikki shaxs qaysi tilda suhbat qurgani bizga ma'lum emas. Navoiy Jomiy bilan forsiy tilda gaplashgan. Lekin “Xamsat ul-mutahayyirin”dagi ustoz-shogird suhbatlari turkiyda keltiriladi. Shuning uchun ham bu holotda Navoiy Pahlavonning so'zlarini turkiyga o'girib keltiryaptimi yoki boricha yozyaptimi, buni aniqlash juda mushkul. Ammo yana bir muhim jihat ajablantiradi. Navoiy Jomiy ham, Sayyid Hasanni ham orqasidan

sizlab gapiradi. Buni yuqorida alohida e'tirof etgandik. Biroq negadir bu holotda Pahlavonni sizlamaydi. Yuqoridagi dialogdan ham buni sezish mumkin. Nega muallif o'z prinsipiga amal qilmadi? Bu – Navoiy ikki ustozidan ko'ra, Pahlavonni kamroq hurmat qilganligidan desak, adashamiz, albatta. Balki, Navoiy ifodaning qisqaroq shaklidan foydalanishga qaror qilgandir.

Navoiy Pahlavon Muhammad o'zlashtirgan ilmlarini birma-bir sanab, sharhlab berishda “Holoti Sayyid Hasan Ardasher”dagi uslubni qo'llaydi. Ya'ni ketma-ket “yana...” [4, 111] so'zidan foydalanib, uning fazilatlarini alohida-alohida qilib ajratib beradi.

Holotda ikkita voqeyiy hikoya keltiriladi. Birinchisi, yuqorida ko'rib chiqqanimiz g'azal bilan bog'liq qiziqarli voqea bo'lsa, ikkinchisi, Pahlavonning o'limining qisqa tafsiloti. Do'stining tobi qochganini eshitgan Navoiy zudlik bilan tabiblarni jo'natadi, ammo ular qisqa muddatda Pahlavonning jon berganini aytib qaytib kelishadi.

Pahlavon Navoiyning ko'p yillik eng yaqin qadr donlaridan biri edi. Shuning uchun muallif holotda ikki marta Pahlavonning 40 yillik do'sti, hamdami, sirdoshi ekanligini alohida ta'kidlaydi.

Bu holotda turkiy misralar bor-yo'g'i 12 ta. Ularning bari Navoiy qalamiga mansub. Forsiy misralar esa 70 ta. Demak, asarda keltirilgan forsiy misralar 85,36 foizni, turkiylari esa 14,63 foizni tashkil qiladi.

Arabiy ifodalar bu asarda ham, asosan, kishi nomlariga qo'shib keltirilgan o'rinlarda uchraydi. O'ziga xos yana arabiy ifodalar asarning bosh qahramoni Pahlavon Muhammadni ta'riflash uchun qo'llanadi. Jumladan, “shams ul-millati vaddin” [4, 105], “mahbub ul-qulub” [4, 113], ya'ni “millat va dinning quyoshi”, “qalblarning suyuklisi” kabi iboralar bilan Pahlavonni ulug'laydi. Hazrat Jomiy tilga olingan joyda esa, ustozini “Shayx ul-islomiy qahf ul-anomiy” [4, 119] rutbasida ta'riflaydi. Bu esa islom shayxi, insonlar tayanchi, panohi degan ma'nolarni anglatadi. Holotda keltirilgan izohga ko'ra, “qahf ul-anomiy” deganda, Qur'oni

karimning “Qahf” surasida birodarlar uzoq muddat uxlab qolgan g‘or, sig‘inadigan joy nazarda tutilgan.

Xulosa

Yuqoridagi tahlillardan quyidagi xulosalar kelib chiqadi:

1. Alisher Navoiy nafaqat tengi yo‘q shoir, balki buyuk nasrnavis ham edi. Layli va Majnun, Farhod va Shirin kabi to‘qima timsollarni haddi a‘losiga yetkazib yaratgan shoir o‘zi bilan hamnafas yashagan zamondoshlar siymosini aks ettirishda butunlay boshqa yo‘ldan boradi. Manoqib-holotlarda u real insonlar timsolini borligicha tasvirlaydi. Har qanday mubolag‘a, bo‘rttiruvchi badiiy ifodalardan maksimal darajada qochadi.

2. Navoiy ustozlarining faqat o‘zi bilgan, ko‘rgan, guvoh bo‘lgan jihatlarinigina yoritadi. Shuning uchun ham bu o‘rinda obyektни tasvirlashda subyektning, ya‘ni asar muallifining nigohi, nuqtayi nazari yetakchilik qiladi.

3. Manoqib-holotlarda zullisonaynlik va ko‘ptillilik bor. Biroq, avvalo, bu asarlar turkiy tilda yozilgan. Faqat ulardagi turli forsiy iqtiboslar, ya‘ni maktublar matnlari, she‘riy misralar shundayligicha, tarjimasiz keltiriladi. Chunki asarlar, birinchi navbatda, o‘sha davr kitobxonlari uchun yozilgan. U zamonda savodlilar forsiyni ham bilishgan. Ammo manoqib-holotlardagi dialoglarda qahramonlar so‘zlari turkiy tilda yangraydi. Bu misollar asarlarning turkiy tilda yozilganini tasdiqlaydi.

4. Diniy ahamiyatga ega bo‘lgan arabiy ifodalar ham manoqib-holotlarda tarjimasiz keltiriladi. Ular turkiy tildagi matnga shundayligicha bog‘lanadi. Bu ifodalar, asosan, diniy-tasavvufiy martabaga ega bo‘lgan shaxslar nomi tilga olinganida qo‘llanadi. Bu ham o‘sha davr adabiy an‘analarining o‘ziga xos jihatlaridan biri. Turkiy tilda yozilgan mazkur asarda forsiy va arabiy ifodalarning qo‘llanishi manoqib-holotlarning lisoniy imkoniyatlarini yanada kengaytirib, unga o‘ziga xos bir joziba baxsh etadi.

5. Hajman deyarli teng bo'lgan holotlar ko'p jihatlari bilan bir-biriga o'xshash. Muallif ikkala asarda ham umumiy qolipdan foydalangani, ularda tamoman boshqa-boshqa shaxslar tasvirlangan bo'lsa ham, ifoda va tasvir uslubining hamohangligi sezilib turadi.

6. Manoqib-holotlarda Navoiy voqealarni tasvirlashda dialogdan juda unumli foydalanadi. Ayniqsa, "Holoti Pahlavon Muhammad" asaridagi dialoglarda suhbatdoshning kutilmagan va jiddiy savollari Navoiyni ancha o'ylantirib qo'yganini ko'rishimiz mumkin. O'zaro savol-javob orqali o'rtaga muammo tashlash va unga yechim topish jarayonlari har qanday kitobxonni qiziqtirib qo'yishi aniq. Aynan shuning uchun ham muallif bu qizg'in jarayonni dialog orqali ifodalashni maqsad qilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. 15-jild. Xamsat ul-mutahayyirin. – Toshkent: Fan, 1999. – 236 b.
2. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. 16-jild. Muhokamat ul-lug'atayn. – Toshkent: Fan, 2000. – 334 b.
3. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. 15-jild. Holoti Sayyid Hasan Ardasher. – Toshkent: Fan, 1999. – 236 b.
4. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. 15-jild. Holoti Pahlavon Muhammad. – Toshkent: Fan, 1999. – 236 b.

BILINGUALISM AND MULTILINGUALISM IN ALISHER NAVOI'S MANOKIB-HOLOTS

Farrukhbek OLIM

Abstract. This article examines the language of the works of the great poet and thinker Alisher Navoi "Khamsat ul-mutahayyirin," "Holoti Sayyid Hasan Ardasher,"

“Holoti Pahlavon Muhammad.” The features of expression and image in the work, issues of bilingualism and multilingualism are analyzed.

Keywords: Navoi, Jami, Sayyid Hasan, Pahlavon Muhammad, manokib-holat, language, expression, image, bilingualism, multilingualism, religious expressions.